

ISSN: 2528 - 6544

Vol.1 No.2 Februari 2017

Technomedia Journal

TMD

TMD

Technomedia Journal

Biro Publikasi Technomedia

Technomedia Journal adalah jurnal elektronik ilmiah yang diterbitkan oleh Biro Publikasi Technomedia. Technomedia Journal terbit tiga kali dalam satu tahun Februari, Juni, dan Oktober yang berisi artikel hasil penelitian dalam bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informatika.

Ketua Redaksi :

Ir. Untung Rahardja.,M.T.I

Sekretaris Redaksi :

Indri Handayani, S.Kom., M.T.I

Mitra Bestari :

Prof. Ir. Joko Lianto Buliali, M.Sc.,Ph.D
Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, SSI, SKom
Prof. Dr. Moedjiono. MSc
Dr. Winarno
Dr. Harco Lesly
Panca Oktavia Hadi Putra, Bsc., M.Sc.,
Henderi, M.Kom
Dr. Ir. I. Joko Dewanto, MM
Dr. Ir. Sudaryono, S.Pd., M.Pd

Editor/ Layout :

Yuli Widiastuti

Bendahara:

Eka Purnama Harahap, S.Kom

Alamat Redaksi :

Jl. Jendral Sudirman No 40, Cikokol – Tangerang Tel / fax : (021)5529692
Email: ijc@raharjagroups.info atau ijc@raharja.info

Dewan Redaksi

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan lindungannya sehingga TMJ terbitan Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2017 dapat diterbitkan tepat waktu.

Penerbitan jurnal ini dimaksudkan sebagai media informasi ilmiah dibidang ilmu komputer yang diharapkan dapat membantu para dosen dan mahasiswa dalam menginformasikan hasil penelitian dan kajian ilmiah lainnya kepada berbagai komunitas ilmiah diseluruh Indonesia.

Penerbitan jurnal Volume 1 Nomor 2 Edisi Februari 2017 berisikan 10 artikel yang mencakup bidang Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, walaupun tidak seluruhnya merupakan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena 10 artikel adalah dari STMIK dan AMIK Raharja.

Jurnal ini diterbitkan dengan memuat artikel Notifikasi Pembelajaran iLearning Melalui Media Aplikasi Idu Dengan Menggunakan E-Mail Rinfo, Aplikasi Sistem Penjualan Sparepart Motor Pada Bengkel Barokah Motor Berbasis Web, Penerapan Idu Ilearning Plus Berbasis Gamification Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Pada Perguruan Tinggi, Perancangan Aplikasi Pen+ Berbasis Mobile Untuk Memudahkan Kinerja Dosen Pada Perguruan Tinggi, Optimalisasi Single Sign On Untuk Meningkatkan Sistem Keamanan Ojrs+, Pemanfaatan Fungsi Etalase Artikel Untuk Meningkatkan *Traffic Rank* Website Zpreneur, Penerapan Go+ Berbasis Web Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Lembaga Keuangan Mahasiswa, Penerapan Inbound Official Site Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Rank Webometrics, Perancangan Sistem Absensi Online Menggunakan Android Guna Mempercepat Proses Kehadiran Karyawan Pada Pt. Sintech Berkah Abadi .

Tidak lupa pula pada kesempatan ini kami mengundang para pembaca untuk mengirimkan naskah hasil penelitian kepada kami. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan jurnal ini.

Tangerang, 29 Februari 2017

Redaksi

Daftar Isi

1.	NOTIFIKASI PEMBELAJARAN ILEARNING MELALUI MEDIA APLIKASI IDU DENGAN MENGGUNAKAN E-MAIL RINFO	1-12
	Qurotul Aini, Rubin Hakita Irwin, Eka Marjayanti	
2.	PENERAPAN <i>TICKETING</i> OJRS+ BERBASIS <i>ONLINE</i> UNTUK KEBUTUHAN BATAL TAMBAH PERKULIAHAN MAHASISWA	13-27
	Ary Budi Warsito, Khanna Tiara, Siti Ela Rohilah	
3.	APLIKASI SISTEM PENJUALAN SPAREPART MOTOR PADA BENGKEL BAROKAH MOTOR BERBASIS WEB.....	28-36
	Aris, Mochamad Rinja, Taufan Jherico	
4.	PENERAPAN IDU ILEARNING PLUS BERBASIS GAMIFICATION SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA PERGURUAN TINGGI.....	37-50
	Qurotul Aini, Hani Dewi Ariesanti, Kitab Suci	
5.	PERANCANGAN APLIKASI PEN+ BERBASIS <i>MOBILE</i> UNTUK MEMUDAHKAN KINERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI.....	51-62
	Untung Rahardja, Nikita Jova Tejosuwito, Fernanda Setyobudi Armansyah	
6.	OPTIMALISASI SINGLE SIGN ON UNTUK MENINGKATKAN SISTEM KEAMANAN OJRS+.....	63-74
	Khanna Tiara, Fella Megita Putri, Heni Triyani	
7.	PEMANFAATAN FUNGSI ETALASE ARTIKEL UNTUK MENINGKATKAN <i>TRAFFIC RANK</i> WEBSITE ZPRENEUR.....	75-89
	Untung Rahardja, Qurotul Aini, Rista Meytasari	
8.	PENERAPAN GO+ BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KEUANGAN MAHASISWA..	90-105
	Khanna Tiara, Tuti Nurhaeni, Yeti Faradisa	
9.	PENERAPAN INBOUND OFFICIAL SITE SISTEM INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN RANK WEBOMETRICS.....	106-117
	Untung Rahardja, Qurotul Aini, Lily Ratna Sulantrini	
10.	PERANCANGAN SISTEM ABSENSI ONLINE MENGGUNAKAN ANDROID GUNA MEMPERCEPAT PROSES KEHADIRAN KARYAWAN PADA PT. SINTECH BERKAH ABADI.....	118-129
	Al-Husain, Abdul Haqy Aji Prastian, Andre Ramadhan	

Notifikasi Pembelajaran iLearning Melalui Media Aplikasi iDu dengan Menggunakan E-mail Rinfo

Qurotul Aini¹
Rubin Hakita Irwin²
Eka Marjayanti³

Dosen STMIK Raharja jurusan Teknik Informatika¹, Mahasiswa STMIK Raharja
Jurusan Sistem Informasi^{2,3}
E-mail: aini@raharja.info¹; rubin@raharja.info²; ekamarjayanti@raharja.info³

ABSTRAK

Kebutuhan sebuah Informasi menjadi sangat penting yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Di dalam pendidikan sebuah informasi menjadi kebutuhan yang sangat vital di dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam sistem pembelajaran online yang diterapkan pada Perguruan Tinggi Raharja melalui sistem aplikasi iDu (iLearning eDucation) melalui metode pembelajaran iLearning, informasinya menjadi kebutuhan yang sangat penting. Namun pada penerapannya pembelajaran online yang semakin maju ini, penyampaian sebuah informasi masih dilakukan secara konvensional, yaitu penyampaian informasi dilakukan melalui perantara antara dosen dan mahasiswa yang mengharuskan mahasiswa untuk datang ke kampus untuk mendapatkan sebuah informasi seputar kegiatan perkuliahan. Sehingga dibutuhkannya sistem yang dapat menyampaikan informasi secara online yaitu pada media aplikasi iDu melalui E-mail Rinfo. Sehingga dengan adanya penyampaian informasi melalui E-mail Rinfo dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kampus, selain itu informasi yang disampaikan lebih menyeluruh dan tepat kepada mahasiswa tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Kata Kunci – Informasi, email Rinfo, Notifikasi

ABSTRACT

Needs a very important information that is part of human life. In education is an information that needs to be very vital in supporting teaching and learning. In online learning system that is applied to the Perguruan Tinggi Raharja through the application system IDU (iLearning education) through iLearning learning methods, the information will be very important needs. However, the implementation of online learning is more advanced, an information delivery is still done conventionally, namely the delivery of information through intermediaries between faculty and students who require students to come to campus to get an information about the lectures. So the need for systems that can deliver information online that the media application with iDu via email Rinfo. So with the delivery of information via email Rinfo can be done anywhere and anytime without having to come to the campus, in addition to the

information presented more comprehensive and appropriate to the students is not limited by space and time.

Keywords – *Information, E-mail Rinfo, Notifications*

PENDAHULUAN

Informasi menjadi sebuah kebutuhan utama yang menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini, data yang diolah menjadi informasi dapat dijadikan sebuah keputusan yang dapat diambil dan bagaimana suatu informasi dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Kemajuan teknologi informasi memberikan sajian mengenai berbagai informasi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui berbagai macam sebuah device seperti smartphone, laptop, ipad, dan berbagai macam gadget lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini dapat meningkatkan laju perputaran informasi dikalangan masyarakat, yang dapat memberikan akses dari permintaan masyarakat akan informasi yang berkualitas, cepat, dan akurat.

Gambar 1. Logo Perguruan Tinggi Raharja
(Sumber : <http://raharja.ac.id/>)

Gambar 1 logo pada Perguruan Tinggi Raharja, sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang menerapkan bidang teknologi informasi yang sekaligus berperan dalam laju perkembangan teknologi informasi di dalam sistem perkuliahan yang diterapkan pada perguruan Tinggi Raharja. Perkembangan teknologi informasi di dalam pembelajaran online harus didukung dengan adanya sebuah informasi yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara *online*, tanpa harus mengalami kesulitan mendapatkan informasi mahasiswa dapat mengakses secara mandiri mengenai informasi seputar kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu dengan adanya sebuah notifikasi melalui pembelajaran online dengan media aplikasi iDu (iLearning eDucation) seluruh mahasiswa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat serta mengarahkan mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam perilaku yang diinginkan.

Informasi yang disampaikan melalui sebuah notifikasi melalui email Rinfo yang merupakan layanan gmail sebagai media komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, dan antara sesama dosen. Notifikasi yang disampaikan berkaitan erat dengan kegiatan perkuliahan yang berjalan, seperti penyampaian informasi mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, score atau nilai yang diperoleh mahasiswa setelah mengerjakan tugas-tugas, dan bagaimana mahasiswa mendapatkan informasi mengenai kegiatan akademik yang berjalan pada Perguruan Tinggi Raharja dengan cepat dan akurat tanpa harus datang ke kampus. Sistem notifikasi yang berjalan di dalam media aplikasi iDu sangat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa yang melakukan

pembelajaran online, sistem notifikasi menginformasikan secara menyeluruh kepada mahasiswa, dan mahasiswa dapat langsung mengakses informasi tersebut.

Sistem notifikasi di dalam iDu diintegrasikan melalui email Rinfo yang dibuat dan disediakan oleh Perguruan Tinggi Raharja, sehingga penyampaian informasi lebih luas. Tidak hanya itu notifikasi pada sistem iDu ini dapat menjadi reminder bagi mahasiswa yang lupa mengerjakan tugas sampai batas waktu yang ditentukan. Email Rinfo menjadi tolok ukur di dalam penyampaian informasi yang diintegrasikan melalui notifikasi iDu informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berkualitas di dalam media pembelajaran secara online pada Perguruan Tinggi Raharja.

PERMASALAHAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai notifikasi yang berada pada media pembelajaran online yaitu iDu pada Perguruan Tinggi Raharja, sebelumnya di dapati bahwa notifikasi sistem penyampaian informasi hanya dapat dilakukan melalui iDu. Sehingga hal tersebut sangat menyulitkan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi, karena mereka harus mengakses iDu terlebih dahulu kemudian informasi didapatkan. Proses penyampaian informasi yang baik menjadi bagian penting dalam menunjang kegiatan proses pembelajaran di dalam iDu. Namun pada proses penyampaian informasi masih seringkali dilakukan secara konvensional yang melibatkan beberapa orang sehingga mekanisme dalam proses penyampaian sebuah informasi yang berjalan sangat panjang dan sulit.

Gambar 1. Flowchart sistem penyampaian informasi melalui iDu

Gambar 1 merupakan flowchart sistem penyampaian informasi melalui notifikasi di dalam iDu, dapat dilihat bahwa penyampaian informasi yang disampaikan hanya terbatas pada sistem pembelajaran online melalui aplikasi iDu. Sehingga mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan pada saat itu akan ketinggalan informasi yang disampaikan dosen melalui notifikasi di dalam iDu.

Selain itu notifikasi di dalam iDu seringkali mengalami pending, sehingga informasi yang disampaikan mengalami keterlambatan, penyampaian informasi yang terlambat akan mempengaruhi kualitas dari informasi tersebut. Informasi yang disampaikan hanya dapat diakses mahasiswa ketika berada di dalam aplikasi iDu. Jika dosen terkait berhalangan hadir maka proses informasi pemberian tugas dilakukan dengan menghubungi sekretaris jurusan maka, salah satu orang dari sekretaris jurusan tersebut harus menginformasikan kepada mahasiswa/i yang berisikan mengenai bahwa dosen tersebut yang berhalangan hadir beserta dengan tugas-tugas dan waktu pengumpulan tugas.

Pada proses ini sekretaris jurusan harus dipastikan bekerja dengan cepat dan tepat waktu, karena jika sekretaris jurusan terlambat untuk menyampaikan informasi terkadang mahasiswa/i sudah meninggalkan ruang kelas akibatnya tugas dari dosen yang berhalangan hadir tersebut tidak dapat tersampaikan secara langsung kepada mahasiswa/i. Dengan proses yang begitu panjang beberapa waktu kemudian mahasiswa/i dapat melihat bahwa segala informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas hanya dapat diakses ketika mereka berada di kampus ketika mereka mengakses iDu dan bertemu secara langsung dengan dosen terkait.

Kemudian dari beberapa uraian yang telah dibahas sebelumnya dapat ditarik suatu permasalahan yang perlu untuk dipecahkan yaitu informasi yang dapat diakses secara online dengan mudah tanpa adanya mekanisme penyampaian informasi yang rumit dan panjang. Setiap mahasiswa/i dapat menerima notifikasi yang berisikan informasi di manapun dan kapanpun mereka berada. Sehingga kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif tanpa mengenal ruang dan waktu.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini diterapkan metode penelitian yang menggunakan metode permodelan *Unified language Modeling* (UML), dan menggunakan metode *literature review*. *Unified Modeling Language* (UML) merupakan sebuah bahasa standar yang dimanfaatkan untuk membantu dalam menulis blueprint perangkat lunak atau *software*. UML juga dapat digunakan dalam memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artifak dari sistem perangkat lunak [1], dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi yang langsung terjun ke lapangan mengamati dan meneliti mengenai penyampaian sebuah informasi di dalam akademik yaitu pada pembelajaran secara online melalui media aplikasi iDu dan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang dapat melakukan pengelolaan data menjadi informasi yang akan diintegrasikan melalui email Rinfo.

Kemudian dari pada penerapan notifikasi iDu yang akan diintegrasikan melalui email Rinfo pada Perguruan Tinggi Raharja ini, diperlukannya beberapa *literature review* yang harus disiapkan dalam rangka menghindari penelitian yang dibuat secara berulang, dan meneruskan penelitian sebelumnya. Beberapa *literature review* yang akan dibahas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Ramadhan, Victor G Utomo dari STMIK Provinsi, Semarang Pada Tahun 2014 yang Berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk Notifika Si Jadwal Kuliah Berbasis Android”. Dimana penelitian ini membahas mengenai penyampaian informasi mengenai jadwal perkuliahan melalui aplikasi berbasis Android, penyampaian informasi dapat dilakukan

- secara menyeluruh kepada mahasiswa di mana saja dan kapan saja melalui sebuah smartphone Android.[2]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Emmalia, Joseph Dedy, dan Sonny Prasetyo pada tahun 2012 pada tahun 2012 yang berjudul “Sistem Informasi Akademik Berbasis SMS “. Dimana pada penelitian ini membahas mengenai penyampaian sebuah informasi akademik melalui SMS (*Short Message Service*). Dimana pada pembahasan ini penyampaian informasi menggunakan SMS gateway. Penggunaan SMS Gateway dianggap menjadi pilihan yang efektif dalam penyampaian informasi akademik kepada seluruh mahasiswa, informasi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan murah. [3]
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Tara Fahrudin pada tahun 2013 yang berjudul “Notifikasi Jatuh Tempo Tunggakan Kuliah Mahasiswa Berbasis SMS Gateway”. Didalam penelitian ini membahas mengenai sebuah notifikasi melalui SMS (*Short Message Service*) dengan menggunakan teknologi SMS Gateway. Penyampaian informasi dilakukan secara menyeluruh kepada mahasiswa mengenai jatuh tempo pembayaran. [4]
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Ibrahim, pada tahun 2011 yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir Berbasis Short Message Service (SMS) Gateway di Fasilkom Unsri”. Penelitian ini menjelaskan mengenai penyampaian sebuah informasi dalam memonitoring Tugas Akhir. Penyampaian informasi melalui teknologi ICT yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat, akurat dan menyeluruh. [5]
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Efendi pada tahun 2012 yang berjudul “Implementation Sms Gateway In The Development Web Based Information System Schedule Seminar Thesis” Penelitian ini menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan seminar informasi di ilmu komputer Universitas Lampung yang dikirimkan melalui SMS (*Short Message Service*). [6]

Kemudian dari 5 literature review di atas, dapat dilihat bahwa sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai pentingnya sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai macam cara sehingga informasi dapat diterima secara luas, cepat, dan akurat. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang up to date mengenai kegiatan perkuliahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami setiap informasi yang diterima. Dapat disimpulkan beberapa ulasan dari literature review di atas bahwa hingga pada saat ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai sebuah alat berupa notifikasi yang dapat menyampaikan informasi melalui sistem pembelajaran online dengan menggunakan iDu yang diintegrasikan dengan menggunakan email Rinfo pada Perguruan Tinggi Raharja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notifikasi yang berisikan informasi mengenai tugas atau assignment, diskusi dan penilaian terhadap tugas yang sudah dikerjakan akan dikirimkan melalui Email Rinfo. Sehingga Notifikasi yang dikirimkan melalui Email Rinfo setiap mahasiswa/i dapat menerima informasi dengan mudah dan cepat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan adanya sebuah notifikasi di dalam iDu yang terintegrasikan melalui email Rinfo.

Gambar 2. Logo Email Rinfo
(Sumber : <http://eco.ilearning.me/rinfo/>)

Pada gambar 2 merupakan logo pada email Rinfo, dimana email Rinfo dimanfaatkan sebagai alat komunikasi yang paling vital di mana email Rinfo juga digunakan sebagai kunci utama di dalam seluruh aktivitas dan kegiatan perkuliahan. Dimana aktivitas komunikasi kepada sesama mahasiswa Raharja dapat menggunakan media email Rinfo, selain itu email Rinfo juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen, atau siapapun yang diinginkan.

Email Rinfo dapat diakses melalui berbagai device apapun seperti: komputer, laptop, handphone, tablet, dll yang terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan adanya email Rinfo diharapkan semua Mahasiswa Raharja dapat berkomunikasi dengan baik kapanpun dan dimanapun. Seluruh informasi mengenai kegiatan akademik akan diberikan melalui email Rinfo.

Gambar 3. Alur Flowchart penyampaian informasi melalui iDu dan email Rinfo

Pada gambar 3 merupakan alur flowchart setelah notifikasi diintegrasikan melalui email Rinfo, pada penyampaian informasi melalui notifikasi dilakukan dengan melakukan penambahan atau meneruskan notifikasi di dalam iDu melalui email Rinfo, sehingga segala pemberitahuan mengenai kegiatan akademik dan proses pembelajaran dapat diakses melalui email Rinfo, sehingga mahasiswa tidak perlu untuk mengakses

iDu untuk mendapatkan informasi mengenai seputar pembelajaran online, dalam pemberian *assignment* atau tugas-tugas, grade atau nilai, dll dalam mengoptimalkan proses pembelajaran di dalam iDu.

Selanjutnya setelah dilakukan implementasi secara langsung pada notifikasi di dalam iDu Rinfo pada Perguruan Tinggi Raharja, penerapan notifikasi sebagai alat penyampaian informasi seputar kegiatan akademik dan pembelajaran *online* melalui iDu dimana hal ini dibuktikan dengan beberapa mekanisme penyampaian informasi melalui notifikasi di dalam iDu dengan mengintegrasikannya melalui email Rinfo.

Gambar 4. Tampilan Menu *Log In* iDu
(Sumber : <http://idu.raharja.info/>)

Pada gambar 4 menunjukkan tampilan utama iDu (*iLearning eDucation*). iDu (*iLearning Education*) dapat diakses di luar kampus oleh dosen maupun mahasiswa/i dengan menuju alamat url <http://idu.raharja.info/>

Gambar 5. Tampilan *Home* iDu
(Sumber : <http://idu.raharja.info/>)

Pada gambar 5 menunjukkan tampilan *Home* iDu. Pada tampilan ini dosen dan mahasiswa bisa mengakses kelas yang digunakan di dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan *enroll* kelas dengan menggunakan kode akses kelas.

Gambar 6. Menu email iDu
(Sumber : <http://idu.raharja.info/>)

Pada gambar 6 menunjukkan tampilan menu Email iDu, pada tampilan ini admin dapat mengontrol email yang terkirim ke server.

Gambar 7. Configure email iDu
(Sumber : <http://idu.raharja.info/>)

Pada gambar 7 menunjukkan tampilan configure email iDu Pada tampilan ini admin dapat melakukan configure email iDu, dan configure email sangat penting agar segala notifikasi yang menyangkut mengenai assignment atau tugas-tugas, diskusi, dan penilaian terhadap tugas yang diberikan dapat tersampaikan melalui email Rinfo kepada mahasiswa/i.

Gambar 8. Tampilan assignment dosen
(Sumber : <http://idu.raharja.info/>)

Pada gambar 8 menunjukkan tampilan assignment atau tugas untuk dosen. Pada tampilan menu *Assignment* dosen berisikan daftar assignment yang sudah dibuat dan diberikan kepada mahasiswa juga sekaligus menginformasikan mengenai berapa banyak mahasiswa yang sudah menyelesaikan *assignment*.

Assignment	Start	Due	Submitted	Graded	Score	Grade
LIVE STREAMING LEARNING IDOL 8 Project Personal	Dec 8 11:00 am	Dec 15 11:00 pm	✓	✓	50/50 100%	A+
Why Project ? Project Personal	Nov 24 9:00 am	Dec 24 9:00 am	✓	✓	100/100 100%	A+
Pertanyaan & Jawaban Sidang Project Personal	Dec 15 9:00 am	Jan 5 9:00 am	✓	✓	20/20 100%	A+
3MT Rahaaja Competition Project Personal	Jan 20 4:00 pm	Feb 14 4:00 pm	✓	✓	75/75 100%	A+
Kesaktifan Kegiatan #1 Project Personal	Feb 9 12:00 pm	Feb 16 12:00 pm	✓	✓	20/20 100%	A+
Kesaktifan Kegiatan #2 Project Personal	Feb 16 12:00 pm	Feb 23 12:00 pm	✓	✓	20/20 100%	A+
Rahaaja Career Project Personal	Feb 23 9:00 am	Mar 1 9:00 am	✓	✓	20/20 100%	A+
Kesaktifan Kegiatan #3 Project Personal	Feb 23 12:00 pm	Mar 1 12:00 pm	✓	✓	20/20 100%	A+
Kesaktifan Kegiatan #4 Project Personal	Mar 1 12:00 pm	Mar 8 12:00 pm	✓	✓	10/20 50%	D+

Gambar 9. Tampilan *assignment* mahasiswa
(Sumber: <http://idu.rahaaja.info/>)

Pada gambar 9 menunjukkan tampilan assignment atau tugas untuk mahasiswa. *Assignments* merupakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa, untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh mahasiswa dengan mengingat batas waktu pengerjaan assignment yang sudah ditentukan oleh dosen sebelumnya. Seluruh *assignment* yang sudah dikerjakan dan diselesaikan mahasiswa dapat dilihat perolehan nilainya melalui menu *assignments*.

Gambar 10. Tampilan notifikasi adanya *assignment* melalui email Rinfo
(Sumber : <http://idu.rahaaja.info/>)

Pada gambar 10 menunjukkan tampilan notifikasi assignment sudah diberikan melalui email Rinfo. Pada tampilan ini mahasiswa/i menerima notifikasi mengenai informasi yang berisikan bahwa terdapat tugas-tugas baru yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa/i melalui email Rinfo.

Gambar 11. Tampilan notifikasi penilaian assignment melalui email Rinfo
(Sumber : <http://idu.raharja.info/>)

Pada gambar 11 merupakan Tampilan notifikasi assignment sudah diberikan melalui email Rinfo. Pada tampilan ini mahasiswa menerima notifikasi mengenai informasi yang berisikan penilaian terhadap assignment atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui nilai terhadap tugas yang dikerjakan melalui email Rinfo.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjalan saat ini penyampaian informasi kepada mahasiswa/i dalam proses pembelajaran sudah sangat baik, sehingga membuat penyampaian informasi dengan sistem notifikasi di dalam iDu yang diintegrasikan melalui email Rinfo dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Sistem pembelajaran *iLearning* yang berjalan saat ini pada dapat dikatakan sudah efektif. Hal tersebut dikarenakan sistem pembelajaran yang ada sudah menerapkan notifikasi yang dapat menginformasikan dosen kepada mahasiswa secara menyeluruh dan melibatkan banyak pihak sehingga informasi yang disampaikan lebih berkualitas. Ditambah dengan dukungan media iPad dan notebook dalam prosesnya sehingga dosen lebih mudah untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswanya. Dan mahasiswa dapat lebih mudah menerima informasi dari dosen mengenai aktivitas pembelajaran dimanapun dan kapanpun tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Adapun keuntungan yang didapatkan dengan diterapkannya notifikasi di dalam iDu yang diteruskan melalui email Rinfo yaitu:

1. Informasi yang didapatkan tidak terbatas hanya melalui media aplikasi pembelajaran online dengan media aplikasi iDu, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan akurat.
2. Informasi yang disampaikan melalui notifikasi di dalam iDu dapat disampaikan secara menyeluruh kepada mahasiswa melalui email Rinfo.
3. Adanya penambahan fitur mengenai report *assignment* ketika berhasil tersampaikan melalui email Rinfo yang berisikan informasi mengenai tanggal pemberian *assignment*.

SARAN

Dari hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan dimungkinkan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan informasi pada bagian admin jika ada notifikasi baru akan masuk pemberitahuan ke email admin secara otomatis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alim.Yadanur, dkk. 2012. *Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Pemeriksaan Pasien Di Instalasi Radiologi Rsud Kajen Dengan Unified Process*. Semarang: Universitas Diponegoro. Vol. 2, No. 4, ISSN 2086-4930.
- [2] Ramadhan, Taufik., Victor G Utomo (2014). Rancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk Notifikasi Jadwal Kuliah Berbasis Android.
- [3] Irawan, Dedy Joseph, Adriantantri, Emmalia, Prasetio, Sonny (2012) "Sistem Informasi Akademik Berbasis SMS".
- [4] Fahrudin, Tara (2013) "Notifikasi Jatuh Tempo Tunggakan Kuliah Mahasiswa Berbasis SMS Gateway dan Aplikasi Web (Studi Kasus Politeknik Telkom Bandung)".
- [5] Ibrahim, Ali (2011) "Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir Berbasis Short Message Service(SMS) Gateway di Fasilkom Unsri".
- [6] Nasution, Efendi Ruslan (2012) "Implementation Sms Gateway In The Development Web Based Information System Schedule Seminar Thesis".